

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/340310240>

Corona Pandemie: Atem-Schutzmaske aus sterilem Dreieckstuch (im Autoverbandskasten)

Technical Report · March 2020

DOI: 10.13140/RG.2.2.24567.78241

CITATIONS

0

READS

96

1 author:

Walter Lachenmeier

6 PUBLICATIONS 3 CITATIONS

SEE PROFILE

Some of the authors of this publication are also working on these related projects:

Very hot beverages - oesophageal cancer risk [View project](#)

Corona-Pandemie: Atemschutzmasken werden evtl. Pflicht: Woher nehmen?

- In den Haushalten der Bundesrepublik Deutschland lagern rund 10 Millionen alte Auto-Verbandskästen, die nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums nicht entsorgt wurden.
- Jeder Verbandskasten enthält mindestens zwei sterile Dreiecktücher nach DIN 13 168-D.
- Aus jedem Dreieckstuch können zwei dreieckige Masken zum Umbinden geschnitten werden.

Damit könnten in der Bundesrepublik Deutschland sofort

40 Millionen

dreieckige Masken hergestellt werden.

Alternativ können aus jedem Dreieckstuch 12 rechteckige Masken geschnitten werden. An den Längskanten der rechteckigen Stoffstücke werden Hohlsäume durch Nähen oder mit Schmelzkleber hergestellt. Durch die Hohlsäume werden Bänder zur Befestigung der Maske eingezogen. Alternativ können an den Ecken Gummibänder angebracht werden.

Foto einer Maske

